

13. Liguori I, Russo G, Curcio F, et al. Oxidative stress, aging, and diseases. Clin Interv Aging. 2018;13:757-772. Published 2018 Apr 26. doi:10.2147/CIA.S158513

Робота надійшла в редакцію 27.08.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.37-008.64+616-056.527]+616.01/-099
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118649>

О. А. Солов'юк

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРУ РОСТУ БЕТА-1 У ОСІБ ІЗ НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА НА ТЛІ ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ

Державний заклад «Запорізька медична академія після дипломної освіти МОЗ України»

Summary. Solovyuk A. A. **PECULIARITIES OF METABOLISM OF THE TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA-1 IN PERSONS WITH EXCESS BODY WEIGHT ON THE BACKGROUND OF DISTURBANCE OF CARBOHYDRATE METABOLISM.** – State Enterprise “Zaporozhiye Medical Academy of Post-Graduate Education of the Ministry of Health Care of Ukraine”, e-mail:cardiology1978@gmail.com. **Introduction.** Diabetes mellitus (DM) type 2 is one of the most serious medical and social problems in most developed countries in the world, as it leads to an early decrease in working capacity and disability in the population and is accompanied by the development of many complications. **The objective:** to evaluate the metabolism of transforming growth factor $\beta 1$ in type 2 diabetes mellitus in combination with excess body weight (EBW) and obesity, depending on the characteristics of the clinical course and comorbidity. **Material and research methods.** 98 people with diabetes mellitus were examined, the first group consisted of 64 people with EBW and obesity (body mass index > 25). The second group consisted of 34 people with type 2 diabetes mellitus and normal body weight (body mass index ≤ 25). As a control, a group of 28 practically healthy individuals were examined, which were comparable to the first and second groups by gender and age. **The results.** The presence of EBW and obesity in patients with type 2 diabetes mellitus leads to an increase in the TGF- $\beta 1$ marker by 18.06%. Patients with glycated hemoglobin HbA1c greater than 8% showed an increase in TGF- $\beta 1$ compared to patients with compensated diabetes, the difference was more pronounced in patients with EBW and obesity (14.09%, $p < 0.05$). An increase in the duration of type 2 diabetes mellitus led to an increase in the studied marker TGF- $\beta 1$ in patients with obesity by 45.05% ($p < 0.05$) in the absence of a significant difference in patients in the second group without obesity. The development of the complicated course of type 2 diabetes mellitus in patients with obesity led to an increase in TGF- $\beta 1$ by 10.69% ($p < 0.05$) in the absence of significant changes in this marker in patients with type 2 diabetes mellitus without obesity. The high and very high cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes mellitus with obesity led to a difference in TGF- $\beta 1$ values by 49.84% in favor of a very high risk, and patients without obesity did not have a statistically significant difference in TGF- $\beta 1$ levels. **Conclusion.** The value of TGF- $\beta 1$ in type 2 diabetes mellitus depends on the presence of excess body weight and obesity in patients and on the characteristics of the clinical course and comorbidity.

Key words: diabetes mellitus type 2, excess body weight, obesity, transforming growth factor beta-1.

Реферат. Солов'юк А. А. **ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА БЕТА-1 У ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА.** **Введение.** Сахарный диабет (СД) тип 2 является одной из самых серьезных медико-социальных проблем в большинстве развитых стран мира, так как приводит к раннему снижению работоспособности и инвалидизации населения и сопровождается развитием многих осложнений. **Цель исследования:** оценить метаболизм трансформирующего фактора роста $\beta 1$ при сахарном диабете 2 типа в сочетании с избыточной массой тела (ИМТ) и ожирением в зависимости от особенностей клинического течения коморбидности. **Материал и методы исследования.** Было обследовано 98 человек с СД, первая группа состояла из 64 человек с ИМТ и ожирением (индекс массы тела > 25). Вторая группа состояла из 34 человек с СД тип 2 и с нормальной массой тела (индекс массы тела ≤ 25). В качестве контроля была обследована группа из 28 практически здоровых лиц, которая была сопоставима с первой и второй группой по полу и возрасту. **Результаты исследования.** Наличие у пациентов с СД 2 типа избыточной массы тела и ожирения приводит к подъему маркера TGF- $\beta 1$ на 18,06%. Пациенты со значениями гликированного гемоглобина HbA1c более 8% демонстрировали увеличение значений TGF- $\beta 1$ по сравнению с пациентами с компенсированным течением СД, разница была более выражена у больных с ИМТ и ожирением (14,09%, $p < 0,05$). Увеличение длительности течения СД 2 типа приводило к подъему исследуемого маркера TGF- $\beta 1$ у пациентов с ожирением на 45,05% ($p < 0,05$) при отсутствии значительной разницы у пациентов второй группы без ожирения. Развитие осложненного течения СД 2 типа у пациентов с ожирением приводило к подъему значений TGF- $\beta 1$ на 10,69% ($p < 0,05$) при отсутствии значимых изменений данного маркера у больных СД 2 типа без ожирения. Высокий и очень высокий кардиоваскулярный риск у больных СД 2 типа с ожирением приводил к разнице в значениях TGF- $\beta 1$ на 49,84% в пользу очень высокого риска, а пациенты без ожирения не имели статистически значимой разницы в уровнях TGF- $\beta 1$. **Выводы.** Значение TGF- $\beta 1$ при сахарном диабете 2 типа зависит от наличия у пациентов избыточной массы тела и ожирения, а также от особенностей клинического течения коморбидности.

Ключевые слова: сахарный диабет тип 2, избыточная масса тела, ожирение, трансформирующий фактор роста бета-1.

Реферат. Солов'юк О. А. **ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ТРАНСФОРМУЮЩОГО ФАКТОРУ РОСТУ БЕТА-1 У ОСІБ ІЗ НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА НА ТЛІ ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ.** **Вступ.** Цукровий діабет (ЦД) тип 2 є однією з найбільш серйозних медико-соціальних проблем в більшості розвинених країн світу, так як призводить до раннього зниження працездатності та інвалідизації населення і супроводжується розвитком багатьох ускладнень. **Мета дослідження** була оцінка метаболізму трансформуючого фактору росту $\beta 1$ при цукровому діабеті 2 типу в поєднанні із надлишковою масою тіла (НМТ) та ожирінням в залежності від особливостей клінічного перебігу коморбідності. **Матеріал і методи дослідження.** Було обстежено 98 осіб з ЦД, першу групу склали 64 особи з НМТ та ожирінням (індекс маси тіла > 25). Другу групу склали 34 особи з ЦД типу 2 та нормальною масою тіла (індекс маси тіла ≤ 25). В якості контролю була обстежена група з 28 практично здорових осіб, яка була співставною з першою та другою групою за статтю та віком. **Результати дослідження.** Наявність у пацієнтів із ЦД 2 типу надлишкової маси тіла та ожиріння призводить до елевачії маркера TGF- $\beta 1$ на 18,06%. Пацієнти із значеннями глікованого гемоглобіну HbA1c більше 8% демонстрували збільшення значень TGF- $\beta 1$ порівняно із пацієнтами із компенсованим перебігом ЦД, різниця була більш виражена у хворих із НМТ та ожирінням (14,09%, $p < 0,05$). Збільшення тривалості перебігу ЦД 2 типу призводило до елевачії досліджуваного маркера TGF- $\beta 1$ у пацієнтів із ожирінням на 45,05% ($p < 0,05$) при відсутності значної різниці у пацієнтів другої групи без ожиріння. Розвиток ускладненого перебігу ЦД 2 типу у пацієнтів із ожирінням призводив до підйому значень TGF- $\beta 1$ на 10,69% ($p < 0,05$) при відсутності значимих змін даного маркеру у хворих на ЦД 2 типу без ожиріння. Високий та дуже високий кардіоваскулярний ризик у хворих на ЦД 2 типу із ожирінням призводив до різниці в значеннях TGF- $\beta 1$ на 49,84% на користь дуже високого ризику, а пацієнти без ожиріння не мали статистично значимої різниці в рівнях TGF- $\beta 1$.

Висновки. Значення TGF- β 1 при цукровому діабеті 2 типу залежать від наявності у пацієнтів надлишкової маси тіла та ожиріння, а також від особливостей клінічного перебігу коморбідності.

Ключові слова: цукровий діабет типу 2, надлишкова маса тіла, ожиріння, трансформуючий фактор росту бета-1.

Вступ. Цукровий діабет (ЦД), особливо інсуліннезалежний, тип 2 є однією з найбільш серйозних медико-соціальних проблем в більшості розвинених країн світу, так як призводить до раннього зниження працездатності та інвалідизації населення і супроводжується розвитком багатьох ускладнень [1].

ЦД 2 типу є групою гетерогенних порушень вуглеводного обміну. Багато в чому цим пояснюється відсутність загальноприйнятих теорій етіології та патогенезу даного захворювання. Безсумнівно є те, що при ЦД 2 типу одночасно є два основних дефекти: інсулінорезистентність і порушення функції клітин. Це знайшло своє відображення і в останній етіологічній класифікації порушень глікемії, де вказується, що тип 2 може бути з переважанням дефектів секреції інсуліну або переважанням інсулінорезистентності. У більшості хворих на ЦД 2 типу погіршення тканинної чутливості до інсуліну є первинний (успадкований) дефект. Якщо клітини не здатні підтримувати досить високий рівень секреції інсуліну, щоб подолати інсулінорезистентність, розвивається гіперглікемія. Така послідовність подій характерна як для хворих із метаболічним синдромом, так і для хворих з нормальною масою тіла. Але у деяких хворих на ЦД 2 типу первинний дефект може виникати на рівні клітин і маніфестувати у вигляді порушення секреції інсуліну [2].

Сьогодні інсулінорезистентність визначається як порушення біологічної відповіді на екзогенний або ендогенний інсулін. Ці зміни проявляються при вивченні як метаболічних (обміну вуглеводів, жирів і білків), так і мітотичних процесів (порушення росту, диференціювання клітин, синтезу ДНК, регуляції транскрипції генів). Незважаючи на тісний зв'язок інсулінорезистентності та метаболізму глюкози, зниження чутливості до інсуліну позначається на будь-якій біологічній дії інсуліну: обміні жирів і білків, метаболізмі в ендотелії судин і експресії генів [3].

Інсулінорезистентність є центральним механізмом еволюції ЦД 2 типу, як і генералізованого метаболічного синдрому в цілому. Вона тісно пов'язана з серцево-судинними факторами ризику, такими як гіпертонія і дисліпідемія, що вносять істотний внесок в розвиток ішемічної хвороби серця, тому для зменшення ризику розвитку ускладнень необхідне не тільки досягнення компенсації вуглеводного обміну, а й комплексна корекція інших метаболічних порушень [4]. Багато в чому вибір методу лікування може визначатися ступенем порушення інсуліносекреторної функції підшлункової залози. З іншого боку, з розвитком нових методів кількісної оцінки чутливості до інсуліну, увагу дослідників привертає порушення дії інсуліну на рівні тканин.

В останні роки прийнято вважати, що є патогенетична спільність порушень, що лежать в основі ЦД типу 2, надлишкової маси тіла (НМТ), абдомінального ожиріння, артеріальної гіпертензії та дисліпідемії в рамках так званого метаболічного синдрому. Вважають, що в основі цих порушень лежить резистентність периферичних тканин до інсуліну, а розвиток ЦД типу 2, артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця реалізується через гіперінсулінемію і порушення ліпідного і вуглеводного обмінів [5].

У сучасному суспільстві ожиріння – одне з найпоширеніших хронічних захворювань. За даними ВООЗ у світі налічується понад 1,9 мільярдів дорослих осіб старше 18 років з надлишковою вагою, з них понад 650 мільйонів страждають ожирінням. З 1975 по 2016 рік кількість людей, які страждають ожирінням у всьому світі зросла більш ніж втричі. Надмірна вага – це не просто естетична проблема, а й наявність великої кількості пов'язаних з нею важких соматичних захворювань, таких як цукровий діабет 2 типу, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія. Збільшення поширеності ЦД 2 типу прямо пов'язане зі збільшенням осіб, які мають надлишкову вагу або ожиріння [6].

Споживання гіперкалорійної їжі є найбільш поширеною причиною виникнення надлишкової маси тіла та ожиріння. Підвищене вживання їжі відіграє велику роль у розвитку ожиріння, проте останні дослідження показали достовірну кореляцію між підвищеним споживанням і чутливістю до інсуліну незалежно від індексу маси тіла. Більш

того, вживання їжі, що містить велику кількість жиру, позитивно корелює з гіперінсулінемією і є маркером інсулінорезистентності, а також, пов'язане з погіршенням чутливості до інсуліну при проведенні тесту толерантності до глюкози. Зниження ваги у хворих на цукровий діабет 2 типу супроводжується істотним поліпшенням компенсації вуглеводного обміну. Проспективне Британське дослідження цукрового діабету (UKPDS) показало, що максимальне зниження рівня глюкози крові натще відзначалося у хворих, які втратили найбільшу кількість кілограмів, а нормалізація глікемії – при схудненні в середньому на 18 кг. Проте, позитивні зрушення в компенсації вуглеводного обміну спостерігаються навіть при незначному зниженні маси тіла [7].

Серед чинників стимуляції росту клітин для нас представляє інтерес трансформуючий фактор росту бета-1 (TGF- β 1), оскільки він регулює процеси клітинної проліферації, в тому числі ангиогенез при діабетичних мікроангіопатіях. TGF- β 1 може як стимулювати диференціювання клітин, так і пригнічувати останнє, що пов'язано з впливом певних факторів, одним із яких є гіперглікемія. Остання стимулює продукцію TGF- β 1 і сприяє накопиченню позаклітинного матриксу.

TGF- β 1 відіграє одну з головних ролей в регуляції імунної системи та зазвичай виділяється клітинами - супресорами і пригнічує активацію імунних клітин. Відомо, що TGF- β 1 пригнічує ріст та поділ нормальних клітин людини, але посилює ріст та міграцію високотрансформованих ракових клітин. В високих концентраціях TGF- β 1 може викликати загибель нормальних клітин людини (переважно шляхом апоптозу, особливо клітин імунної системи) [8].

TGF- β 1 зв'язується із рецепторами I-го та II-го типу на поверхні клітини-мішені, спричиняючи об'єднання рецепторів у каталітично активний гетеротетрамер. За рахунок такого просторового зближення, рецептор I-го типу фосфорилує рецептор II-го, активуючи його. Рецептор II-го типу фосфорилує Smad2 та Smad3 білки, які з'єднуються зі Smad4 білком, формуючи гетерогексамерний комплекс, що складається з двох Smad2, Smad3 та Smad4 білків. Цей комплекс активно транспортується в ядро, де зв'язується з промоторами генів-мішеней, регулюючи їх активність [9].

При стимуляції рецепторів TGF- β 1, які в значній кількості експресуються на поверхні подоцитів при ЦД, відбувається активація клітинного трансдуктора Smad3, який транслокується в ядро подоцитів і стимулює ряд проапоптотичних сигнальних молекул. Крім того, TGF- β 1 через Smad3 активує Smad7 сигнальний шлях, який, в свою чергу, пригнічує NF- κ B, який кодує синтез окремих факторів клітинного виживання. Нарешті, TGF- β 1 активує MAPK-p38, через яку запускається ряд проапоптотичних факторів. В результаті активуються каспази, що руйнують ядерний матеріал подоцитів з подальшою клітинною загибеллю [10].

Отже, подальше вивчення механізмів регуляції біологічних процесів в організмі хворих із ЦД типу 2 та НМТ і ожирінням розкриває можливості їх використання в якості біомаркерів пошкодження внутрішніх органів. Перспективними здаються розробки нових методів лікування ЦД типу 2 і НМТ на основі регуляції синтезу окремих білків (інсуліну, прозапальних, профіброгенних цитокінів, чинників апоптозу).

Мета дослідження: оцінити метаболізм трансформуючого фактору росту β 1 при цукровому діабеті 2 типу в поєднанні із надлишковою масою тіла та ожирінням в залежності від особливостей клінічного перебігу коморбідності.

Матеріал і методи дослідження

Обстежено 98 осіб з ЦД, які знаходились на стаціонарному лікуванні в КУ «ОК Ендокринний диспансер» ЗОР. Діагноз ЦД був верифікований згідно первинної документації. Серед обстежених першу групу склали 64 особи (34 жінки та 30 чоловіків) з НМТ та ожирінням (індекс маси тіла > 25), середнім віком 56,3 \pm 10,23 років, тривалість ЦД складала в середньому 7,47 \pm 5,07 років (з розбігом від вперше виявленого до 28 років).

Другу групу склали 34 особи (19 жінки та 15 чоловіків) з нормальною масою тіла (індекс маси тіла \leq 25), середній вік склав 55,6 \pm 11,92 років, тривалість ЦД складала в середньому 6,5 \pm 5,70 років (з розбігом від вперше виявленого до 22 років). В якості контролю була обстежена група з 28 практично здорових осіб, яка була зрівняною з першою та другою групою за статтю та віком.

Всі хворі надали письмову інформовану згоду на участь в дослідженні.

Забір крові для досліджень здійснювали вранці натщесерце між 8⁰⁰ і 9⁰⁰ з кубітальної вени.

Для взяття зразків крові використовували стерильні системи «Vacutainers Systems» виробництва фірми «Becton Dickinson and C». Для отримання сироватки крові використовували пробірки із сепаруючим гелем. Забір крові і подальша обробка проводилася відповідно до інструкції виробника. Рівень трансформуючого фактору росту β_1 оцінювали ІФА методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням комерційних тест-систем та набору фірми Bender MedSystems GmbH (Австрія) згідно з інструкцією в умовах *in vitro*. Всі ІФА-методики застосовували з використанням повнопланшетного напівавтоматичного імуноферментного аналізатора «SUNRISE TS» виробництва фірми Tecan (Австрія) в Центральній лабораторії ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». Поріг чутливості тест-системи: 1,9 пг / мл; специфічність: крос - реактивність з TGF- β_2 і TGF- β_3 відсутня. Принцип методу полягає у визначенні TGF- β_1 твердофазним імуноферментним методом типу «сендвіч». Безпосередньо перед проведенням аналізу до сироваток, що були попередньо розведені буфером додавали 1N розчин соляної кислоти для перетворення латентного L-TGF- β_1 в активний TGF- β_1 . Після нейтралізації 1N розчином гідроксиду натрію підготовлені зразки, а також стандарти для побудови калібрувальної кривої з відомими концентраціями TGF- β_1 вносили в лунки стрипів. Набір розрахований на одночасне використання 12 стрипів по 8 лунок в кожному, всього 96 лунок, на дні яких адсорбовані анти-TGF- β_1 -антитіла («тверда фаза»). В ході 16-годинної інкубації при температурі 4° С молекули TGF- β_1 з досліджуваних зразків і стандартів зв'язувалися з антитілами в лунках, а незв'язаний матеріал видалявся шляхом декантування з триразовим промиванням лунок буфером. Потім в лунки вносили специфічні моноклональні мишачі антитіла до TGF- β_1 і проводили інкубацію протягом 2 годин при кімнатній температурі. Після промивання для видалення незв'язаних антитіл в лунки вносили антимишачі антитіла IgG, кон'юговані з біотином, потім, після короткої інкубації та промивання – ферментний комплекс стрептавидин пероксидазу. Після інкубації та промивання кількість зв'язаного в лунці ферменту стає пропорційним вмісту антигену (TGF- β_1) в досліджуваному зразку. На останньому етапі вносили субстрат (тетраметилбензидин), який, окислюючись під впливом пероксидази, змінював оптичну щільність розчину. Гальмування кольорової реакції здійснювалося внесенням в лунки 0,5 М розчину сірчаної кислоти. Вимірювання оптичної щільності виконували за допомогою фотометра при довжині хвилі 450 нм. При цьому на підставі показників оптичної щільності стандартів з відомими концентраціями речовини будували калібрувальну криву. Автоматично проводився перерахунок показників оптичної щільності в одиниці концентрації (пікограм на мл, потім в нанограми на мл [пг/мл]). За результатами процедури вимірювання оптична щільність контрольних розчинів збіглася із зазначеними в супровідних документах значеннями з похибкою, що не перевищує $\pm 5\%$, що дозволяє вважати результати визначення вмісту TGF- β_1 в досліджуваних сироватках досить точними і відтворюваними.

Робота є фрагментом НДР кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» «Перебіг артеріальної гіпертензії в сполученні з загальними захворюваннями легень та суглобів як прояви коморбідності: традиційні та додаткові фактори ризику кардіоваскулярних подій, механізми розвитку, діагностика і лікування», ВН.Р. 03.23.03-15, № держ. реєстрації 0115U000658.

Дані представлені у вигляді середнього і стандартної помилки середнього. Статистичну значимість міжгрупових відмінностей оцінювали, використовуючи метод Mann-Whitney. Статистичний аналіз проводили з використанням програми «Statistica 6.1» (StatSoftInc, США, серійний № RGXR412D674002FWC7). Для всіх видів аналізу статистично значущими вважали відмінності при рівні значущості менш ніж 0,05.

Результати дослідження

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від наявності надлишкової ваги представлено в таблиці 1.

У першої групи пацієнтів, яку складали 64 особи із ЦД типу 2, НМТ та ожирінням, рівень трансформуючого фактору росту бета-1 складав 804,19пг/мл ($p < 0,05$). Пацієнти другої клінічної групи, у яких був діагностований ЦД типу 2 без НМТ та ожиріння мали на 18,06% менше рівень TGF- β_1 ($p < 0,05$). Коморбідність ЦД типу 2 із ожирінням призвела до статистично значимої елевації маркера TGF- β_1 у крові обстежених осіб, що відіграло важливу роль у розвитку апоптозу і блокуванні механізмів захисту клітин від програмованого знищення, а це збільшує кількість клітин, що загинуть у майбутньому.

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від наявності надлишкової ваги
(Me [Q₂₅; Q₇₅])

Показник	1 група (n=40)	2 група (n=25)	Контроль (n=11)	% різниця 2 vs 1
	1	2	3	
TGF-β ₁ , пг/мл	804,19 [725,51 – 1131,58] #	658,97 [623,41 – 695,64] *#	579,91 [548,54 – 655,34]	-18,06%

Примітки: * – статистично значні розбіжності при рівні $p < 0,05$ у порівнянні із контролем;

– статистично значні розбіжності при рівні $p < 0,05$ у порівнянні із 1 групою.

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від ступеня компенсації ЦД 2 типу у хворих різних груп представлено в таблиці 2.

Таблиця 2

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від ступеня компенсації ЦД 2 типу у хворих різних груп
(Me [Q₂₅; Q₇₅])

Показник	HbA1c <8%	HbA1c ≥ 8%	Контроль	% 2 vs 1	% 1 vs 3	% 2 vs 3
	1	2	3			
1 група						
TGF-β ₁ , пг/мл	726,83 [725,51 – 771,85]	829,22 [725,51 – 1176,75] *	579,91 [548,54 – 655,34]	14,09%	25,33%	42,99%
2 група						
TGF-β ₁ , пг/мл	673,44 [629,75 – 694,81]	658,97 [607,01 – 701,21]	579,91 [548,54 – 655,34]	-2,15%	16,13%	13,63%

Примітка: * – статистично значні розбіжності при рівні $p < 0,05$ у порівнянні із 1 групою.

При дослідженні рівня TGF-β₁ у хворих із ЦД типу 2 та ожирінням значенням HbA1c, що перевищує 8% відповідали більш високі значення TGF-β₁ – 829,22 пг/мл, що на 14,09% більше, ніж у пацієнтів цієї ж групи, але із компенсованим перебігом ЦД типу 2 та показниками глікованого гемоглобіну < 8% ($p < 0,05$). Контрольна група практично здорових осіб мала на 42,99% нижчі значення TGF-β₁ відносно осіб із декомпенсованим перебігом ЦД типу 2, та на 25,33% нижчі значення TGF-β₁ відносно осіб із компенсованим перебігом ЦД типу 2 ($p < 0,05$).

Пацієнти другої клінічної групи без НМТ та ожиріння за ступенем компенсації перебігу ЦД типу 2 мали статистично не значну різницю в значеннях TGF-β₁ – 2,15%, проте у здорових осіб рівень TGF-β₁ був нижче на 16,13 та 13,63% при значеннях HbA1c менше і більше 8% відповідно.

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від тривалості ЦД 2 типу у хворих різних груп представлено в таблиці 3.

При збільшенні тривалості перебігу ЦД типу 2 більше 5 років у пацієнтів із НМТ та ожирінням TGF-β₁ був на 45,05% більше, ніж у пацієнтів із тривалістю ЦД до 5 років та ожиріння ($p < 0,05$). В два рази менші значення TGF-β₁ були у осіб контрольної групи – на 99,84% нижче відносно пацієнтів першої групи із тривалим перебігом ЦД.

Пацієнти другої групи із ЦД типу 2 і тривалістю перебігу більше 5 років без ожиріння за рівнем TGF-β₁ майже не відрізнялися від пацієнтів цієї ж групи, але із меншою тривалістю ЦД типу 2 – на 4,38%, але здорові особи мали нижчі значення TGF-β₁ на 10,82 та 15,90% відповідно.

Таблиця 3

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності відтривалості ЦД 2 типу у хворих різних груп
(Me [Q₂₅; Q₇₅])

Показник	До 5 років	Більше 5 років	Контроль	%	%	%
	1	2	3			
1 група						
TGF-β1, пг/мл	798,98 [723,31 – 1015,1]	1158,9 [726,83 – 1778,5] *	579,91 [548,54 – 655,34]	45,05%	37,78%	99,84%
2 група						
TGF-β1, пг/мл	672,11 [600,29 – 705,12]	642,68 [640,31 – 669,41]	579,91 [548,54 – 655,34]	-4,38%	15,90%	10,82%

Примітка: * – статистично значні розбіжності при рівні $p < 0,05$ у порівнянні із 1 групою.

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від наявності діабетичних ускладнень у хворих різних груп зазначено в таблиці 4.

Таблиця 4

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від наявності діабетичних ускладнень у хворих різних груп
(Me [Q₂₅; Q₇₅])

Показник	Ускладнень немає	Ускладнення присутні	Контроль	%	%	%
	1	2	3			
1 група						
TGF-β1, пг/мл	731,24 [624,45 – 1778,5]	809,39 [725,95 – 1104,25] *	579,91 [548,54 – 655,34]	10,69%	26,10%	39,57%
2 група						
TGF-β1, пг/мл	658,97 [641,88 – 698,43]	674,76 [593,02 – 698,46]	579,91 [548,54 – 655,34]	2,40%	13,63%	16,36%

Примітка: * – статистично значні розбіжності при рівні $p < 0,05$ у порівнянні із 1 групою.

Хворі із ЦД типу 2, НМТ та ожирінням при наявності діабетичних ускладнень демонстрували на 10,69% вищі значення TGF-β1, ніж пацієнти аналогічної клінічної групи без діабетичних ускладнень ($p < 0,05$). Контрольна група із практично здоровими людьми мала значно нижчі показники TGF-β1 відносно пацієнтів із ЦД типу 2 і ожирінням та без діабетичних ускладнень – на 26,10% менше, а відносно пацієнтів із ЦД типу 2, діабетичними ускладненнями і ожирінням – на 39,57% менше.

Пацієнти другої групи із ЦД типу 2 без ожиріння при наявності діабетичних ускладнень мали лише на 2,40% більші значення TGF-β1, ніж пацієнти цієї ж групи без діабетичних ускладнень. Здорові особи мали дещо нижчі рівні TGF-β1 відносно пацієнтів із ЦД типу 2 без НМТ та ожиріння.

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від кардіоваскулярного ризику у хворих різних груп наведено у таблиці 5.

Високий кардіоваскулярний ризик у пацієнтів із ЦД типу 2 та НМТ і ожирінням призводив до збільшення TGF-β1 на 37,78% відносно контролю, проте пацієнти аналогічної групи із дуже високим кардіоваскулярним ризиком мали на 106,45% вищі значення TGF-β1 відносно контролю. Між собою пацієнти першої групи із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком відрізнялися на 49,84% ($p < 0,05$).

Суттєвої різниці між значеннями TGF-β1 у пацієнтів другої групи із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком не спостерігалось – лише 5,72% при значно нижчих показниках TGF-β1 у контрольній групі.

Рівень трансформуючого фактору росту бета-1 у крові обстежених осіб в залежності від кардіоваскулярного ризику у хворих різних груп
(Me [Q₂₅; Q₇₅])

Показник	Високий	Дуже високий	Контроль	%	%	%
	1	2	3			
1 група						
TGF-β1, пг/мл	798,98 [725,95 – 1045,85]	1197,2 [718,89 – 1778,5] *	579,91 [548,54 – 655,34]	49,84%	37,78%	106,45%
2 група						
TGF-β1, пг/мл	655,98 [600,29 – 683,3]	693,53 [676,9 – 712,05]	579,91 [548,54 – 655,34]	5,72%	13,12%	19,59%

Примітка: * – статистично значні розбіжності при рівні $p < 0,05$ у порівнянні із 1 групою.

Обговорення. На сьогоднішній день відомо, що TGF-β1 експресується інфільтративними лейкоцитами і макрофагами, а також єплейотропним цитокином, який бере участь в ангиогенезі, імунomodуляції та утворенні позаклітинного матриксу. Він залучений в якості критичного профібротичного фактора в процесі судинного ремоделювання. У дослідженнях на лабораторних тваринах нейтралізуючі TGF-β1 антитіла та інгібітори передачі сигналів TGF-β1 були ефективні при ослабленні процесів фіброзу [11].

ЦД типу 2 супроводжується інсулінорезистентністю, метаболічними порушеннями, котрі включають ожиріння, гіпертонію та гіперліпідемію; усі ці процеси тісно пов'язані з запальними реакціями. TGF-β1 може взаємодіяти з цими факторами через його про- і протизапальну дію, збільшуючи ризик розвитку ЦД типу 2. Раніше зв'язок між поліморфізмом гена TGF-β1 і метаболічними захворюваннями були досліджені в низці робіт. Так, R. Scaglione et al. [11] повідомили, що поліморфізм гена TGF-β1 був пов'язаний з геометрією і функцією лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. J. Long et al. [12] дослідили, що гени TGF-β1 були пов'язані з фенотипами ожиріння. R. Rosmond et al. [13] відзначили, що алель Pro10 в шляху гена TGF-β1 сприяє ожирінню. N.Fuku та співавт. [14] повідомили, що у чоловіків з генотипами СТ / ТТ різні індекси маси були значно нижче, ніж у чоловіків з генотипами СС. Всі ці докази переконливо вказують на можливість того, що поліморфізм гена TGF-β1 може бути пов'язаний з розвитком ЦД типу 2.

Білки суперсімейства TGF-β здійснюють різні біологічні дії, включаючи ріст клітин, диференціювання, проліферацію, міграцію, адгезію, апоптоз і продукцію позаклітинного матриксу [15].

TGF-β1 грає вирішальну роль в процесі розвитку і / або прогресування злоякісних пухлин, аутоімунних захворювань, фіброзних змін органів, захворювань нирок і серцево-судинної системи [16]. TGF-β1 присутній в ендотеліальних клітинах, гладких м'язових клітинах, міофібробластах, макрофагах [17]. Численні дослідження показали, що активація TGF-β1 тісно пов'язана з розвитком артеріальної гіпертонії [18], гіпертрофії міокарда [19], процесів фіброзу [18], призводить до серцевої недостатності, ре стенозу після коронарного втручання [20] і атеросклерозу [20, 21]. Нещодавні дослідження показали можливу взаємодію між TGF-β1 і факторами вісцеральної жирової тканини у пацієнтів з надмірною масою тіла, що передбачає його важливе значення в розвитку метаболічного синдрому і вісцерального ожиріння [22].

В експериментальних моделях інактивація гена TGF-β1 запобігає гіперплазії неоінтими і зниженню активності процесів ремоделювання після пошкодження судин, в тому числі після ангиопластики [23]. У атеросклеротично пошкоджених судинах підвищена експресія рецепторів типу I, і TGF-β1 стимулює вироблення позаклітинного матриксу, сприяючи утворенню ранніх жирових смуг. Крім того, було повідомлено, що TGF-β1 знижує вироблення колагенази і прискорює експресію тканинних інгібіторів MMPs, що призводить до загального пригнічення деградації позаклітинного матриксу та до надмірного його накопичення. Також TGF-β1 може стимулювати гладкі м'язові клітини для синтезу колагену і бере участь у стабілізації і дестабілізації бляшки. TGF-β1 виступає медіатором судинного фіброзу, викликаного декількома факторами, що визначають серцево-судинні

захворювання, серед яких стрес, ангіотензин II, гіперглікемія та продукти надлишкового глікозилювання [24].

Останніми дослідженнями висловлено припущення, що існує зв'язок між збільшенням рівнів циркулюючих TGF- β 1 і артеріальною гіпертензією. Емілін-1, позаклітинний матриксний білок, який пов'язаний з мікрофібрилами еластичного матриксу в медіі аорти, модулює присутність TGF- β 1 і бере участь в регуляції діаметра артерії. Руйнування гена еміліну-1 призводить до збільшення конверсії pro-TGF- β 1 в зрілу форму і подальшого збільшення передачі сигналів TGF- β 1, що зменшує просвіт артерій зі збільшенням опору судин і гіпертензії [25].

Розуміння молекулярного механізму, за допомогою якого стимулюється вісцеральне ожиріння, має важливе значення для запобігання серцево-судинних подій у людей з метаболічним синдромом. У популяції шведських чоловіків було виявлено варіант TGF- β 1 зі зміненою амінокислотою лейцину на пролін, що викликає збільшення ІМТ на 4%, окружності талії на 6%, концентрації інсуліну натще на 24% [20]. Розглядається можливість участі TGF- β 1 у розвитку інсулінорезистентності при ожирінні.

Численні дослідження доводять, що підвищені сироваткові концентрації TGF- β 1 пов'язані з ЦД типу 2, кореляція залишалася стабільною в багатofакторному аналізі з урахуванням демографічних, антропометричних, метаболічних факторів і факторів способу життя [22]. Проте молекулярний патогенез між підвищеними сироватковими рівнями TGF- β 1 і метаболічним синдромом або ЦД типу 2 залишається остаточно не з'ясованим, у зв'язку із чим продовжуються наукові пошуки в даному напрямку.

Висновки:

1. Наявність у пацієнтів із ЦД 2 типу надлишкової маси тіла та ожиріння призводить до елевації маркера TGF- β 1 на 18,06%.
2. Пацієнти із значеннями глікованого гемоглобіну HbA1c більше 8% демонстрували збільшення значень TGF- β 1 порівняно із пацієнтами із компенсованим перебігом ЦД, різниця була більш виражена у хворих із НМТ та ожирінням (14,09%, $p < 0,05$).
3. Збільшення тривалості перебігу ЦД 2 типу призводило до елевації досліджуваного маркера TGF- β 1 у пацієнтів із ожирінням на 45,05% ($p < 0,05$) при відсутності значної різниці у пацієнтів другої групи без ожиріння.
4. Розвиток ускладненого перебігу ЦД 2 типу у пацієнтів із ожирінням призводив до підйому значень TGF- β 1 на 10,69% ($p < 0,05$) при відсутності значимих змін даного маркеру у хворих на ЦД 2 типу без ожиріння.
5. Високий та дуже високий кардіоваскулярний ризик у хворих на ЦД 2 типу із ожирінням призводив до різниці в значеннях TGF- β 1 на 49,84% на користь дуже високого ризику, а пацієнти без ожиріння не мали статистично значимої різниці в рівнях TGF- β 1.

Перспективи подальших досліджень. Перспективою для наступних досліджень є вивчення динаміки рівня трансформуючого фактору росту бета-1 сироватки крові у хворих із метаболічним синдромом при терапії інгібіторами SGLT2.

Література:

1. Боднар П. М. Цукровий діабет із моногенним типом успадкування: клініка, діагностика та лікування (частина 1) / П. М. Боднар, Л. О. Кононенко, Д. В. Кириєнко, Н. М. Кобиляк // Ендокринологія. - 2015. - Т. 20, № 1. - С. 452-459. [*Bodnar PM Diabetes mellitus with monogenic type of inheritance: clinic, diagnosis and treatment (part 1) / PM Bodnar, LO Kononenko, DV Kiriienko, NM Kobyljak // Endocrinology . - 2015. - Vol. 20, № 1. - P. 452-459*].
2. Nutritional Regulation of Gene Expression: Carbohydrate-, Fat- and Amino Acid-Dependent Modulation of Transcriptional Activity. Haro D, Marrero PF, Relat J. *Int J Mol Sci.* 2019 Mar 19;20(6). pii: E1386. doi: 10.3390/ijms20061386.
3. Exercise Training Attenuates the Development of Cardiac Autonomic Dysfunction in Diabetic Rats. Nakos I, Kadoglou NPE, Gkeka P, Tzallas AT, Giannakeas N, Tsalikakis DG, Katsimpoulas M, Mantziaras G, Kostomitsopoulos N, Liapis CD, Kakisis J. *In Vivo.* 2018 Nov-Dec;32(6):1433-1441. doi: 10.21873/invivo.11396.
4. Altered Prolylcarboxypeptidase Expression and Function in Response to Different Risk Factors of Diabetes. Tabrizian T, Floyd L, Shariat-Madar Z. *Cardiovasc Hematol Agents Med Chem.* 2017;14(3):175-189. doi: 10.2174/1871525714666161229130508.

5. Metabolic syndrome and dietary patterns: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Rodríguez-Monforte M, Sánchez E, Barrio F, Costa B, Flores-Mateo G. *Eur J Nutr.* 2017 Apr;56(3):925-947. doi: 10.1007/s00394-016-1305-y.
6. Parental Mental Health Associated With Child Overweight and Obesity, Examined Within Rural and Urban Settings, Stratified by Income. Foster BA, Weinstein K, Mojica CM, Davis MM. *J Rural Health.* 2019 Sep 11. doi: 10.1111/jrh.12395.
7. Abdominal obesity and dietary patterns in female shift workers. Fröhlich C, Garcez A, Canuto R, Paniz VMV, Pattussi MP, Olinto MTA. *Cien Saude Colet.* 2019 Sep 9;24(9):3283-3292. doi: 10.1590/1413-81232018249.27882017.
8. Impaired TGF- β signaling in patients with active systemic lupus erythematosus is associated with an overexpression of IL-22. Rekik R, Smiti Khanfir M, Larbi T, Zamali I, Beldi-Ferchiou A, Kammoun O, Marzouki S, Hamzaoui S, Mrad S, Barbouche MR, Houman MH, Ben Ahmed M. *Cytokine.* 2018 Aug;108:182-189. doi: 10.1016/j.cyto.2018.04.011.
9. Tongxinluo Inhibits Renal Fibrosis in Diabetic Nephropathy: Involvement of the Suppression of Intercellular Transfer of TGF-[Formula: see text]-1-Containing Exosomes from GECs to GMCs. Wu XM, Gao YB, Xu LP, Zou DW, Zhu ZY, Wang XL, Yao WJ, Luo LT, Tong Y, Tian NX, Han ZJ, Dang WY. *Am J Chin Med.* 2017;45(5):1075-1092. doi: 10.1142/S0192415X17500586.
10. Effects of interleukin 27 and its receptor on TGF β induced murine pulmonary fibroblast proliferation and transformation. Dong ZX, Tai WL, Lei W, Wang Y, Li ZK, Zhang T. *Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao.* 2015 Oct;35(10):1411-6.
11. Scaglione R, Argano C, Duro G, Corrao S, Di Chiara T, Nuzzo D, Colomba D, Licata G. Transforming growth factor beta1 T29C gene polymorphism and hypertension: relationship with cardiovascular and renal damage. *Blood Press.* 2008;17:220-226.
12. Long JR, Liu PY, Liu YJ, Lu Y, Xiong DH, Elze L, Recker RR, Deng HW. APOE and TGF-beta1 genes are associated with obesity phenotypes. *J Med Genet.* 2003;40:918-924.
13. Rosmond R, Chagnon M, Bouchard C, Björntorp P. Increased abdominal obesity, insulin and glucose levels in nondiabetic subjects with a T29C polymorphism of the transforming growth factor-beta1 gene. *Horm Res.* 2003;59:191-194.
14. Fuku N, Mori S, Murakami H, Gando Y, Zhou H, Tanaka M, Miyachi M. Association of 29C>T polymorphism in the transforming growth factor- β 1 gene with lean body mass in community-dwelling Japanese population. *Geriatr Gerontol Int.* 2012;12:292-297.
15. Heldin CH, Landström M, Moustakas A. Mechanism of TGF- β signaling to growth arrest, apoptosis, and epithelial-mesenchymal transition. *Current Opinion in Cell Biology.* 2009;21(2):166-176.
16. Ruiz-Ortega M, Rodríguez-Vita J, Sanchez-Lopez E, Carvajal G, Egido J. TGF- β signaling in vascular fibrosis. *Cardiovascular Research.* 2007;74(2):196-206.
17. Annes JP, Munger JS, Rifkin DB. Making sense of latent TGF β activation. *Journal of Cell Science.* 2003;116(2):217-224.
18. Leask A. Potential therapeutic targets for cardiac fibrosis: TGF β , angiotensin, endothelin, CCN2, and PDGF, partners in fibroblast activation. *Circulation Research.* 2010;106(11):1675-1680.
19. Schultz JEJ, Witt SA, Glascock BJ, et al. TGF- β 1 mediates the hypertrophic cardiomyocyte growth induced by angiotensin II. *Journal of Clinical Investigation.* 2002;109(6):787-796.
20. Harradine KA, Akhurst RJ. Mutations of TGF β signaling molecules in human disease. *Annals of Medicine.* 2006;38(6):403-414.
21. Yu H, Ma S, Sun L, Gao J, Zhao C. TGF- β 1 upregulates the expression of lncRNA-ATB to promote atherosclerosis. *Mol Med Rep.* 2019;19(5):4222-4228. doi:10.3892/mmr.2019.10109.
22. Sciarretta S, Ferrucci A, Ciavarella GM, et al. Markers of inflammation and fibrosis are related to cardiovascular damage in hypertensive patients with metabolic syndrome. *American Journal of Hypertension.* 2007;20(7):784-791.
23. UAN, Shi-Min; LIN, Hong. Expressions of Transforming Growth Factor β 1 Signaling Cytokines in Aortic Dissection. *Braz. J. Cardiovasc. Surg., São José do Rio Preto*, v. 33, n. 6, p. 597-602, Dec. 2018.

24. Gourdy P, Schambourg A, Filipe C, et al. Transforming growth factor activity is a key determinant for the effect of estradiol on fatty streak deposit in hypercholesterolemic mice. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. 2007;27(10):2214–2221.

25. Hata A, Chen YG. TGF- β Signaling from Receptors to Smads. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2016;8(9):a022061. Published 2016 Sep 1. doi:10.1101/cshperspect.a022061.

Робота надійшла в редакцію 10.09.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.33-006.6-089-076/-078

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118651>

*А. О. Машуков^{1,2}, А. Г. Лурін², О. І. Ткаченко¹, О. М. Згура², О. А. Біленко¹,
Д. В. Раціборський², С. В. Мерліч², І. В. Шілін², В. Є. Максимовський¹, А. І. Бойченко²,
В. М. Сирбу²*

КЛІТИННІ ФЕНОТИПИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ШЛУНКА ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Одеський національний медичний університет¹, Україна;
КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер»², Україна

Summary. Mashukov A. O.^{1,2}, Lurin A. G.², Tkachenko O. I.¹, Zgura O. M.², Bilenko O. A.¹, Ratsiborsky D. V.², Merlich S. V.², Shilin I. V.², Maksimovsky V. E.¹, Boychenko A. I.², Sirbu V. M.². **CELLULAR PHENOTYPES OF MALIGNANT TUMORS OF THE STOMACH OF EPITHELIAL ORIGIN.** - *Odessa National Medical University¹, Ukraine; KNP "Odessa Regional Center for Oncology"², Ukraine; e-mail: mashukster@gmail.com.* . The aim: to study the effect of cell phenotype of gastric tumors on the survival of patients treated according to standard protocols. Object and methods of research. The work presents the results of a clinical study conducted on the basis of two medical institutions - the National Cancer Institute and the abdominal oncology surgery department of the Odessa Regional Oncology Center. 221 patients underwent surgery for gastric cancer (MS) from 2007 to 2013. The mean age of patients was 60.88 \pm 10.5 years, men - 180, women - 41. All patients underwent surgery, performed 143 gastrectomies and 78 distal subtotal resections of the stomach. Results. All patients included in the study were radically operated. Tumors removed during surgery were examined using histological, cytological, immunohistochemical methods and genetic tests. The obtained research results are monitored for the presence / absence of clinical parallels and mathematical correlations between them. It is concluded that some combinations of immunohistochemical (IHC) markers are effective in separating groups of patients with different biology of gastric cancer. Survival of groups of patients was analyzed on the basis of analysis of molecular markers VEGFR, p53, Her2, Ki-67 and standard histological parameters (stage, degree of differentiation, etc.). The results obtained taking into account the survival and life expectancy in this category of patients allowed us to assess the feasibility and effectiveness of our proposed classification. Conclusions. More advanced surgeries, including D2 lymph dissection, were more effective in microsatellite-unstable and Epstein-Barr virus-associated gastric cancer.

Key words: gastric cancer, oncoproteins, immunohistochemical study, new classification.